

УДК: 634.5

**ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, ЗАКЛАДКУ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОЧЕК И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ**

Адилов Хикматилла Абдихалилович - доцент

Нуриддинов Зиёвиддин Зайниддин ўғли - .қ.х.ф.ф.д (PhD)

Ташкентский государственный аграрный университет.

Аннотация. В научной статье приводится экспериментальный материал посвященный изучению влияния норм основных элементов питания (NPK) и органического удобрения (навоз) на рост и развитие винограда сорта Кишмиш Черный. В результате проведенных исследований установлено, что оптимальные условия для развития растений создаются при внесении под плантацию ежегодно следующих норм органо-минеральных удобрений- $N_{120}P_{90}K_{30}$ кг/га и $N_{120}P_{90}K_{30} + 5$ т/га навоза.

Ключевые слова: виноград, рост, развитие, сорт, удобрение, урожай.

Введение. Виноград один из ценнейших диетических и пищевых продуктов питания. В ягодах винограда содержится до 30% легкоусвояемых сахаров - глюкозы и незначительное количество сахарозы, а также большой набор органических кислот и минеральных солей. Виноград отличается высоким содержанием витаминов группы А, С, Р и В. Из винограда готовят вино, бекмес, халву, чурчихелу, шербет, виноградный мед, сироп, варенье, мармелад и другие ценные питательные продукты. Отходы переработки винограда широко используются в производстве. Из них получают спирт, энантовый эфир, масло, уксус, винную кислоту, кормовые дрожжи, энокрасители и другие продукты [6].

Методика исследования. В качестве объекта исследования в опыте был использован сорт винограда Кишмиш Черный. На опытном участке удобрения вносились на глубину 25-30 см. Делянки были – трехрядковые, из них средний- учётный. На каждой делянке было высажено по 240 растений. Повторность опытов трехкратная. Фосфорные удобрения 75% и калийные - 100% вносились во второй – третьей декадах ноября. Остальные 25% фосфорных и 100% азотных вносились в подкормки в период вегетации растений.

Схема опыта с внесением удобрений:

1. Контроль – без удобрений
2. N_{120} кг/га
3. P_{90} кг/га
4. K_{30} кг/га

$N_{120}P_{90}$ кг/га

$N_{120}K_{30}$ кг/га

$P_{90}K_{30}$ кг/га

$N_{120}P_{90}K_{30}$ кг/га

$N_{120}P_{90}K_{30}+5$ т/га навоза кг/га

Результаты исследования. Комплекс внешних условий (аэрация, питание и влагообеспеченность) оказывают огромное влияние на размеры корневой системы, характер размещения её по горизонтам почвы и формирование активной части, способной максимально использовать питательные вещества. Взаимодействие корневой системы с окружающей средой, поглощение ею питательных веществ из почвы - активный физиологический процесс, связанный с жизнедеятельностью всего организма. Большая роль в этом принадлежит агротехническим приемам и, прежде всего, внесению удобрений, способствующим созданию мощной поглощающей поверхности корней, что исключительно важно для минерального питания винограда [1, 2, 3, 4].

Корни виноградного куста развиваются в большом объеме почвы и по протяженности намного превосходят надземную часть. Поэтому, при разработке агротехнических приемов по уходу за почвой и растением необходимо учитывать характер распределения корневой системы, которая способна проникать достаточно глубоко, даже в подпочву, что указывает на ее способность к быстрому росту и сильному ветвлению [5, 6].

Большинство исследователей отмечает, что основная масса мелких корней

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

распределяется на глубине, где наилучшее сочетание влаги, аэрации и питательных веществ (40-60 см).

Рост активной части корней винограда в значительной степени зависит от вида удобрений. В опытах по изучению влияния видов удобрений на урожай и качество винограда сорта Кишмиш черный, а также динамику нарастания активных корней испытывалось 9 вариантов: без удобрений, азотные, фосфорные и калийные удобрения, взятые отдельно, в парных сочетаниях и по фону полного минерального удобрения.

Наибольший эффект в опыте был получен при внесении азотного удобрения. При внесении фосфора на один погонный метр корневой системы образовывалось 46 точек роста. По отношению к контролю это составило 145%. Меньше активных корней формируется при удобрении растений одним калием - 128%. Из парных сочетаний виноградная лоза лучше всего реагирует на азотно-фосфорное питание. Реакция активных

корней на азотно-калийное и фосфорно-калийное сочетание очень близка и значительно уступает азотно-фосфорной смеси. Среднее количество развывшихся точек роста на 1 метр корня по этим сочетаниям составляет соответственно 147, 163 и 143% по отношению к контролю.

Полное минеральное удобрение оказалось наилучшим для образования поглощающих корней. Длина корешков в этом варианте оказалась наибольшей и достигла 1,5 - 2 м.

Одностороннее питание фосфором или калием без азота не дает сильного развития поглощающих и обрастающих корней по той причине, что при перемешивании туков с частицами почвы последние поглощаются ею и переходят в малодоступные для растения соединения. В присутствии аммиачных форм азота, имеющих, физиологически кислую реакцию, фосфорные и калийные удобрения быстрее и лучше растворяются и в больших количествах поглощаются растением. (табл.1).

Таблица 1

Формирование виноградом активных корней в зависимости от элементов питания, внесённых в почву

Варианты опыта	Средняя длина активного корня, мм.	Количество точек роста на один п. м. корня	Сумма точек роста	
			шт.	% к контролю
Контроль – без удобрений	0,7	25	515	100,0
N ₁₂₀ кг/га	0,8	52	863	167,5
P ₉₀ кг/га	0,8	46	751	145,8
K ₃₀ кг/га	0,8	40	661	128,3
N ₁₂₀ P ₉₀ кг/га	0,9	50	819	159,0
N ₁₂₀ K ₃₀ кг/га	0,8	48	740	143,6
P ₉₀ K ₃₀ кг/га	0,8	48	758	147,1
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₃₀ кг/га	1,6	59	98	191,0
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₃₀ +5 т/га навоза	1,9	71	1011	196,3

Исследования по изучению влияния минеральных удобрений и на их фоне незначительного количества органических удобрений (5 т/га), широко используемое в мировой практике виноградарства, показало,

что ежегодное внесение минеральных удобрений из расчета N₁₂₀P₉₀K₃₀ способствует стабильному поддержанию содержания гумуса в орошаемых сероземных почвах на уровне 1,1-0,6% (табл.2).

Таблица 2

Динамика изменения содержания гумуса в почве при внесении удобрений под виноград, %.

Варианты опыта	Горизонты, см				
	0-10	10-30	30-50	50-70	70-90
Контроль – без удобрений	0,9	0,9	0,8	0,5	0,4
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₃₀ – 2 года подряд	1,1	1,0	0,7	0,6	0,4
Контроль – без удобрений	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₃₀ – 3 года подряд	1,1	1,0	0,9	0,7	0,4
Контроль – без удобрений	0,8	0,8	0,7	0,5	0,3
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₃₀ – 3 года подряд + 5 т/га навоза	1,2	1,2	1,1	0,9	0,5

В случае же систематического невнесения удобрений ухудшаются условия гумификации почвы, а следовательно, и содержание в ней общего гумуса. Это снижение в горизонте почвы 10-70 см. составляет 0,1%. С углублением корнеобитаемого горизонта винограда с 50 до 90 см. содержание гумуса к более поверхностным слоям снижается в 1,8-2,2 раза, что, естественно, в последующем сказывается на развитии растения.

Лучшие условия для стабилизации содержания гумуса в корнеобитаемом слое винограда, как показали наши опыты, наблюдались при ежегодном внесении в почву полного фона минеральных удобрений с добавлением 5 т/га навоза. В этом случае содержание гумуса в почве в сравнении с другими вариантами опыта увеличивалось на 0,1-0,2 %. Причем, в горизонтах почвы 10-70 см. наблюдался стабильный уровень содержания гумуса по годам внесения – 0,9-1,2%. По нашему мнению, это объясняется созданием в почве благоприятных условий для

активизации деятельности почвенной микрофлоры и процессов нитрификации почвы.

Исследованиями также установлено положительное влияние фосфора на формирование растениями генеративных органов в зимующих глазках виноградной лозы. Под его влиянием наблюдалось формирование растениями до 69% плодоносных глазков, в то время как при раздельном питании азотом и калием только 55 и 54%.

При азотно-фосфорном и азотно-калийном питании плодоносность глазков увеличилась до 64%, а при полном минеральном питании этот показатель достиг 85%, т.е. увеличился на 16-30%. Кроме этого, полноценный минеральный фон, в сравнении с одноэлементным питанием, стимулирует закладку растениями более чем в 1,3-2,2 раза больше двух глазковых соцветий, что в результате и обеспечивало значительную общую прибавку урожая в этих вариантах опыта (табл.3).

Таблица 3

Влияние различных видов и сочетаний удобрений на плодоносность почек винограда

Варианты опыта	Плодоносность глазков к общему количеству почек, %	Глазков с двумя соцветиями к плодовым почкам, %	Глазков с одним соцветием к плодовым почкам, %
N ₁₂₀ кг/га	55	22	78
P ₉₀ кг/га	69	33	67
K ₃₀ кг/га	54	19	81
N ₁₂₀ P ₉₀ кг/га	77	37	63
N ₁₂₀ K ₃₀ кг/га	64	20	80

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

P ₉₀ K ₃₀ кг/Га	64	19,5	80,5
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₃₀ кг/Га	85	43	37
Контроль – без удобрений	49	20	80

Выводы:

1. Ежегодное внесение минеральных удобрений из расчета N₁₂₀ P₉₀ K₃₀ с добавлением 5 т/га навоза способствует увеличению содержания в корнеобитаемом горизонте почвы гумуса на 0,1-0,2% и стабилизации его по годам внесения на уровне 0,9-2,1%.
2. При внесении в плантацию винограда сорта Кишмиш Черный минеральных удобрений и расчета N₁₂₀P₉₀K₃₀ кг/Га и N₁₂₀P₉₀K₃₀ + 5 т/га навоза в структуре корневой системы винограда за вегетацию может образовываться до 59-71 новых точек роста, а плодоносность к общему количеству почек на отдельный куст к контрольному варианту увеличивается на 36%.

Литература:

1. Абесадзе Г. Влияние минеральных и органических удобрений на урожай и товарное качество столового винограда. //Тр.НИИ садоводства, виноградарства и виноделия Грузии: Т.21. 1972. –С. 229-230.
2. Бушин П.М. Удобрение виноградников. //В кн.: Виноградарство Узбекистана. –Ташкент. 1976. – С. 79-85.
3. Гаприндашвили Г.В. Эффективность совместного применения органических и минеральных удобрений. // Ж. Сад и огород. 1957, № 7.- 17 с.
4. Гарипов Р. Рост и урожайность винограда в зависимости от питательного режима и нагрузки кустов глазками. // Интенсификация плодоводства и виноградарства. –Ташкент. 1987. –С. 45-47.
5. Григель И.И. Влияние минеральных удобрений на урожай, качество винограда и вина. // Ж. Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии.- Кишинев, 1970. №9. –С. 24-26.
6. Журбицкий З.И. Физиологические и агрохимические основы применения удобрений. – Москва. 1963. –73 с.